

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ширинова Шохсанам Собир кизи

Докторант кафедры

“Международные финансы” ТГЭУ, PhD., Email:

sh.shirinova@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17962476>

ARTICLE INFO

Received: 15th December 2025

Accepted: 16th December 2025

Online: 17th December 2025

KEYWORDS

активы банка, цифровизация, рентабельность активов, RoA, эффективность банковской деятельности, эконометрическое моделирование

ABSTRACT

В условиях цифровой трансформации банковского сектора возрастает роль качественного анализа активов коммерческих банков, ориентированного не только на их количественный рост, но и на оценку эффективности использования. В статье разработана и апробирована усовершенствованная методология анализа активов банковских учреждений, основанная на структурном, динамическом и эконометрическом подходах. Эмпирической базой исследования послужили данные АКБ «Xalq Banki», АИКБ «Ипак Йули» и ряда коммерческих банков Республики Узбекистан за 2013–2024 годы. Полученные результаты подтверждают необходимость перехода от экстенсивной модели наращивания активов к стратегии повышения их рентабельности и качества управления в условиях цифровизации.

Введение. Современная банковская система функционирует в условиях ускоренной цифровизации, сопровождающейся внедрением дистанционных каналов обслуживания, автоматизированных систем анализа данных и цифровых платформ управления активами. Эти процессы оказывают существенное влияние на структуру банковских активов, источники доходов и показатели эффективности деятельности банков.

Традиционный подход, согласно которому рост объёма активов рассматривался как основной индикатор успешности банка, в современных условиях теряет свою актуальность. Наращивание активов без должного контроля их качества и доходности может привести к снижению рентабельности и росту финансовых рисков. В этой связи особую актуальность приобретает разработка методологии анализа активов, ориентированной на оценку их эффективности в условиях цифровой экономики.

В рамках исследования активы банка трактуются как совокупность будущих экономических выгод, контролируемых банковским учреждением в результате прошлых операций. Такой подход позволяет рассматривать активы не только как бухгалтерскую категорию, но и как объект стратегического управления.

Предложенная методология анализа активов включает следующие взаимосвязанные этапы:

анализ состава и структуры активов;
 анализ динамики и темпов роста активов;
 оценку эффективности использования активов на основе показателя рентабельности активов (RoA);
 эконометрическое моделирование факторов, влияющих на уровень рентабельности активов.

С целью повышения аналитической наглядности активы банков сгруппированы в укрупнённые категории, что позволяет выявить ключевые тенденции изменения их структуры в условиях цифровизации.

Рис.1. Темпы роста активов АКБ "Xalq Banki", в %¹

Результаты анализа показали, что за период 2013–2024 гг. активы АКБ «Xalq Banki» увеличились более чем в 16 раз — с 2,71 до 44,58 трлн сум. Данный рост свидетельствует о значительном расширении масштабов банковской деятельности и усилении роли банка в финансовой системе страны.

В структуре активов доминирующее положение на протяжении всего периода занимали кредиты, доля которых в 2024 году составила более 60 %. Это отражает кредитную ориентацию банковской модели, характерную для развивающихся экономик. Вместе с тем выявлено существенное увеличение доли инвестиционных ценных бумаг, особенно после 2021 года, что указывает на диверсификацию активов и рост роли финансовых инструментов в управлении ликвидностью.

Одновременно наблюдается устойчивое сокращение доли основных средств, что можно интерпретировать как следствие цифровизации банковских процессов, снижения потребности в физических офисах и роста дистанционных форм обслуживания клиентов.

Для оценки эффективности использования активов в исследовании применён показатель рентабельности активов (RoA), отражающий способность банка генерировать прибыль за счёт имеющихся ресурсов.

¹ Составлена диссертантом на основании данных, опубликованных на официальном сайте АКБ "Xalq Banki"

Рис.2. Тенденция изменения рентабельности активов АКБ "Халқ Банкі", АИКБ "Ипак Йули", АО "Асакабанк" за период с 2015 года по 2024 год, в %²

Сравнительный анализ семи коммерческих банков показал значительную дифференциацию значений RoA. Наиболее стабильные и высокие показатели рентабельности зафиксированы у АИКБ «Ипак Йули», что свидетельствует о более эффективной модели управления активами. В то же время ряд банков, включая крупные государственные, демонстрировал существенные колебания RoA, а в отдельные годы — отрицательные значения.

Полученные результаты подтверждают, что масштаб активов не является определяющим фактором эффективности, а ключевую роль играет качество управления их структурой и доходностью.

В рамках исследования построена эконометрическая модель оценки влияния отдельных видов активов на уровень рентабельности активов АИКБ «Ипак Йули». В модель включены инвестиционные активы, основные средства, нематериальные активы и активы в форме права пользования.

Результаты регрессионного анализа показали, что:

нематериальные активы оказывают статистически значимое положительное влияние на уровень RoA, что подчёркивает важность цифровых технологий и интеллектуального капитала;

активы в форме права пользования также способствуют росту рентабельности;

инвестиционные активы и основные средства при неэффективном управлении могут снижать показатели доходности.

Высокое значение коэффициента детерминации свидетельствует о высокой объясняющей способности модели и корректности выбранного методологического подхода.

Выводы. Проведённое исследование позволило установить, что в условиях цифровизации банковской деятельности количественный рост активов утрачивает роль универсального показателя успешности коммерческого банка. Анализ показал,

² Составлено самим автором

что увеличение объёма активов без должного контроля их структуры и доходности не обеспечивает устойчивого роста финансовых результатов и может приводить к снижению рентабельности активов. Цифровая трансформация банковского сектора обуславливает необходимость перехода от экстенсивной модели наращивания активов к стратегии, ориентированной на повышение эффективности их использования и качества управления.

В ходе анализа структуры активов выявлено, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения доли основных средств и одновременный рост инвестиционных и финансовых активов. Данные изменения отражают объективные процессы цифровизации банковских операций, сокращение потребности в традиционной материальной инфраструктуре и расширение использования цифровых каналов обслуживания клиентов. При этом доминирующее положение кредитов в структуре активов сохраняется, что указывает на кредиториориентированную модель банковской деятельности, характерную для развивающихся экономик. Вместе с тем рост доли инвестиционных ценных бумаг свидетельствует о стремлении банков к диверсификации активов и повышению гибкости управления ликвидностью.

Сравнительный анализ рентабельности активов коммерческих банков Республики Узбекистан показал, что эффективность использования активов в значительной степени зависит не от их абсолютного объёма, а от качества управленческих решений и структуры активов. Банки, ориентированные на внедрение цифровых технологий и развитие нематериальных ресурсов, демонстрируют более высокие и стабильные показатели рентабельности. Эконометрическое моделирование подтвердило, что нематериальные активы и активы в форме права пользования оказывают положительное и статистически значимое влияние на уровень рентабельности активов, в то время как рост инвестиционных активов и основных средств без соответствующей отдачи может снижать показатели эффективности.

Список использованной литературы:

1. Gibson C.H. Financial Reporting and Analysis. — 13th ed. — Boston: Cengage Learning, 2013.
2. Subramanyam K.R., Wild J.J. Financial Statement Analysis. — 11th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 2014.
3. Casu B., Girardone C., Molyneux P. Introduction to Banking. — 2nd ed. — Harlow: Pearson Education, 2015.
4. Berger A.N., Udell L. "Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions?" *Journal of Banking & Finance*, 1997, Vol. 21(7), pp. 895–947.
5. OECD. Digital Transformation in the Banking Sector. — Paris: OECD Publishing, 2020.